

T2-23

MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORÍA MEDIANTE EL MODELO SERVQUAL

Antonio Llanes Arias

Empresa de Servicios Profesionales y Técnicos "ESAC". La Habana, Cuba.
antoniollanesarias@gmail.com

Objetivo: determinar la mejora continua en servicios especializados de consultoría mediante el modelo SERVQUAL. **Método:** se presenta el estudio comparativo de las encuestas del método SERVQUAL durante tres años. La muestra tomada es no probabilística intencional, utilizando los criterios siguientes: contratos firmados para prestar servicios en el transcurso del año con posibilidades de aplicar las encuestas de expectativas al comienzo del trabajo y las encuestas de percepciones seis meses después donde se conoce, el desempeño del servicio y representatividad para cada consultor al menos, un contrato de servicio para medir su desempeño. **Resultados:** se analizan las brechas entre las expectativas y las percepciones de los clientes, y se caracterizan los expertos involucrados en los servicios. Se identifican las falencias del servicio de consultoría aplicando la mejora continua. **Discusión:** el método SERVQUAL se utiliza para medir la satisfacción del cliente mediante el uso de 22 preguntas distribuidas en cinco dimensiones. No obstante su uso puede ser ampliado como herramienta de mejora. **Conclusión:** se describe que el modelo no representa únicamente una metodología de evaluación de la calidad de servicio, sino que constituye en sí mismo, un enfoque para la mejora de la calidad. La caracterización obtenida de los expertos puede ser utilizadas como elemento de evaluación de las competencias.

Palabras clave: SERVQUAL, mejora continua, calidad de los servicios, consultoría

Doi: 10.5281/zenodo.7977864

